

Predstavitev in analiza slovenskega wordneta

Darja Fišer*, Tomaž Erjavec†

* Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
darja.fiser@guest.arnes.si

† Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
tomaz.erjavec@ijs.si

Povzetek

V prispevku predstavljamo prvi prosto dostopen slovenski semantični leksikon z imenom sloWNet, ki je bil izdelan avtomatsko s pomočjo prosto dostopnih korpusnih in leksikalnih virov. Pri gradnji smo večpomenske besede razdvojnili s pomočjo besedno vzporejenega večjezičnega korpusa in drugih že obstoječih wordnetov, enopomenske besede in besedne zveze pa smo pridobili iz dvojezičnih virov. Predstavljena različica wordneta vsebuje skoraj 20.000 različnih literalov oz. 17.000 sinsetov, ki so večinoma samostalniški. Težišče prispevka je na analizi wordneta glede na skupine konceptov in domene, v katere generirani sinseti spadajo, iz katerega vira so bili sinseti ustvarjeni in kakšne relacije veljajo med njimi. Podrobneje se posvetimo hipernimiji, ki je v wordnetu najpogostejša, in izračunamo dolžino hipernimskih verig. V drugem delu analize besedišče iz wordneta primerjamo s korpusom jos100k. Proučimo pokritje samostalnikov, ki se pojavljajo v korpusu, in na vzorcu večpomenskih samostalnikov s pomočjo konkordanc ročno preverimo zastopnost njihovih pomenov v wordnetu.

Presentation and analysis of Slovene wordnet

The paper presents the first freely available Slovene semantic lexicon called sloWNet which was developed automatically from already existing freely available corpus and lexical resources. In the construction process, polysemous words were disambiguated with a word-aligned multilingual parallel corpus and already existing wordnets for these languages. On the other hand, translations for monosemous words were obtained from bilingual sources. SloWNet contains almost 20,000 literals or 17,000 synsets which are mostly nominal. The paper focuses on the analysis of wordnet with respect to what kind of concepts are found in sloWNet, which domains they belong to, what resource they were created from and what relations hold between them. We take a closer look at hypernymy, the most common relation in wordnet, and compute the length of hyponymy chains. The second part of the analysis compares the wordnet vocabulary with the jos100k corpus by examining to what extent nouns from the corpus are covered in sloWNet and how well the senses of polysemous words are represented in sloWNet.

1. Uvod

V prispevku predstavljamo slovenski wordnet, pojmovno zasnovano leksikalno zbirko, v kateri so besede (literalni) z istim pomenom združene v množice sinonimov (sinsetov), ti pa so med seboj povezani z leksikalnimi in semantičnimi relacijami. Prva tovrstna zbirka za angleški jezik je začela nastajati pred dobrima dvema desetletjema na Univerzi v Princetonu (Fellbaum 1998) in je kmalu postala eden najbolj priljubljenih pripomočkov pri avtomatskem razumevanju naravnega jezika, kot so pridobivanje in luščenje informacij, razdvojnjanje in strojno prevajanje. Vendar WordNeta raziskovalci niso samo veliko uporabljali, temveč so začeli ustvarjati podobne zbirke tudi za druge jezike. Tako so pod okriljem mednarodnih projektov EuroWordNet (Vossen 1998) in BalkaNet (Tufis in dr. 2000) nastali wordneti za številne evropske jezike, s čimer je wordnet pridobil pomembno večjezično razsežnost. Od takrat naprej pa družina wordnet samo še raste; združenje Global WordNet Association¹ na svojih spletnih straneh trenutno poroča o obstoju wordnetov v 50 različnih jezikih.

Gradnje wordnetov se raziskovalci lotevajo na različne načine, ki so odvisni od leksikalnih virov, ki jih imajo na voljo. Nedvomno je ročna gradnja neodvisnih wordnetov za vsak jezik posebej najbolj zanesljiv pristop, saj zagotavlja najboljše rezultate. Vendar je ta podvig preveč dolgotrajen in predrag, da bi si ga za večino jezikov sploh

lahko privoščili. Zato so ga številni raziskovalci skušali poenostaviti in pospešiti s polavtomatskimi ali avtomatskimi pristopi, ki izkoriščajo že obstoječe vire. Mednje sodijo eno- in dvojezični slovarji (Rigau idr. 1998, Knight in Luk 1994) ter taksonomije in druge obstoječe ontologije (Yao in dr. 2007).

Tudi slovenski wordnet smo skušali izdelati s pomočjo že obstoječih virov, kar so za slovenski jezik večinoma korpusi, saj za slovenščino prosto-dostopnih in obsežnih leksikalnih virov za splošno besedišče praktično ni.

Po vzoru uspešno izdelanih wordnetov za številne jezike, kot so na primer italijanščina, romunščina, in korejščina, smo sledili t.i. razširitvenemu modelu (Vossen 1998), ki prevzema strukturo in relacije iz angleškega WordNeta. Prednost tega modela je, da zagotavlja najvišjo možno stopnjo ujemanja med različnimi jeziki. Pristop vključuje tudi visoko stopnjo avtomatizacije, kar raziskovalcem prihrani ogromno časa in finančnih sredstev. Poleg prednosti razširitveni model prinaša tudi negativne posledice, med katerimi je najpomembnejša velika odvisnost od leksikalne in konceptualne strukture izvornega (angleškega) jezika. Če nismo dovolj pozorni, je lahko izdelana leksikalna baza arbitrarna in z dejansko organizacijo in leksikalizacijo konceptov v nekem jeziku nima veliko skupnega (Orav in Vider 2004, Wong 2004). Vendar obstajajo učinkoviti mehanizmi tudi za spopadanje z leksikalnimi vrzeli in denotacijskimi razlikami (Bentivogli 2000), zato preprostost pristopa in možnost avtomatizacije prepričljivo odtehtata njegove slabosti.

¹ http://www.globalwordnet.org/gwa/wordnet_table.htm
[10.05.2007]

Prispevek predstavlja wordnet za slovenščino, ki smo ga razvili v skladu z zgornjimi načeli. V drugem razdelku opisujemo postopek gradnje, v tretjem analiziramo vsebino izdelane zbirke, njeno pokritje pa v četrtem razdelku preverjamo na korpusu jos100k. Prispevek sklenemo s sklepi in načrti za prihodnje delo.

2. Izdelava slovenskega wordneta

Pri delu smo izhajali iz predpostavke, da so prevodi verodostojen semantični vir in da je semantično relevantne informacije mogoče izluščiti iz različnih že obstoječih virov. Z idejo, da je semantične informacije mogoče pridobiti iz prevodne relacije, so se že ukvarjali Diab (2002), Ide idr. (2002) ter Resnik in Yarowsky (1997).

Osnovni nabor sinsetov smo pridobili z avtomatskim prevajanjem srbskega wordneta s pomočjo slovensko-srbskega slovarja, ki smo jih nato tudi ročno pregledali in popravili (glej Erjavec in Fišer 2006).

Nadaljnji razvoj je izhajal iz Princeton WordNeta (PWN) in je potekal v dveh delih. Prevodne ustreznice za literale, ki imajo v PWN samo en pomen in jih torej ni potrebno razdvoumljati, smo izluščili iz Wikipedije in sorodnih virov, podobno, kot so to storili Declerck idr. (2006) in Casado idr. (2005). V PWN je enopomenskih več kot 80 % literalov, kar pomeni, da smo lahko zgolj z dvojezičnim pristopom pridobili veliko število zanesljivih prevodov.

S pomočjo večjezičnih vzporednih korpusov in wordnetov za druge jezike pa smo se spopadli še z večpomenskimi literalami. Besedno vzporejene paralelne korpuse so za iskanje sinonimov oz. ločevanje pomenov besed uporabili že van der Plas in Tiedemann (2006) ter Dyvik (2002).

2.1. Večpomenski literali

Pri tem pristopu smo uporabili večjezični vzporedni korpus SEE-ERA.NET² (Tufis in dr. 2008), ki je podkorpus korpusa JRC-Acquis (Steinberger in dr. 2006). Vsebuje približno 1 milijon besed v osmih jezikih (mi smo poleg slovenščine uporabili še angleščino, romunščino, češčino in bolgarščino) in je že stavčno poravnan. Z uporabo različnih prosto dostopnih orodij smo korpus v vseh petih jezikih besednovrstno označili in ga lematizirali ter ga nato z orodjem Uplug (Tiedemann 2003) še vzporedili na ravni besed. Na podlagi tega smo izluščili dvojezične leksikone, ki smo jih nato združili v večjezične.

Dobljene leksikone smo primerjali z že obstoječimi wordneti za te jezike. Za angleščino smo uporabili PWN, za češki, romunski in bolgarski jezik pa wordnete iz projekta BalkaNet. Če smo našli ujemanje med leksikonskim vnosom v enem izmed jezikov in sinsetom v ustreznem wordnetu, smo si za to besedo zapomnili ID sinseta, v katerem se je pojavila. To smo ponovili za vse jezike, nato pa smo poiskali presek med vsemi pripisanimi ID-ji v različnih jezikih in rezultat pripisali slovenski ustreznici v leksikonu. Na koncu smo vse slovenske besede, ki so od ostalih jezikov podedovale isti ID, združili v isti sinset.

2.2. Enopomenski literali

Za iskanje prevodnih ustreznice angleških literalov z enim samim pomenom smo dvojezične leksikone izluščili iz naslednjih prosto dostopnih zbirk (glej (Fišer in Sagot 2008):

- Eurovoc³ je večjezični tezaver, ki ga v EU uporabljajo za klasifikacijo dokumentov. Uporabili smo različico 4.2, ki vsebuje 6,802 deskriptorjev in njihove prevode 21 evropskih jezikov.
- Wikipedia⁴ je spletna enciklopedija, ki jo sestavljajo in dopolnjujejo prostovoljci. Angleško-slovenski leksikon smo iz nje izluščili na podlagi povezav med članki na isto temo v obeh jezikih, ki jih člankom dodajajo uporabniki, zato ne vsebujejo veliko napak. Leksikon smo nadgradili še s preprosto analizo besedila člankov, s katero smo normalizirali velike in male začetnice iztočnic, izluščili sinonime, za nekatere vnose pa tudi definicijo.
- Angleški in slovenski Wiktionary⁵ sta nastala na podlagi iste iniciative kot Wikipedija, vsebujeta pa definicije izrazov in njihove prevodne ustreznice v številne druge jezike.
- Wikispecies⁶ je taksonomija živih bitij v latinščini, za pogoste živali in rastline pa vsebuje tudi prevode v različne jezike, nekaj jih je tudi v slovenščini.

2.3. Združevanje rezultatov

Na koncu smo rezultate vseh pristopov združili. Sinsete, ki smo jih pregledali in popravili ročno, smo prevzeli iz prejšnje različice. Avtomatsko generirane sinsete pa smo združili tako, da smo upoštevali vse pridobljene literale, pri čemer smo ohranili informacijo o njihovem izvoru. Na podlagi tega smo združen wordnet še filtrirali glede na zanesljivost in raznolikost virov, ki so posamezni literal prispevali.

Ker z avtomatskim pristopom nismo mogli izdelati celotnega wordneta, smo se strukturnim luknjam v mreži, ki aplikacijam otežujejo uporabo wordneta, izognili tako, da smo za manjkajoče sinsete iz angleškega wordneta prevzeli njihovo strukturo in relacije. Zavedamo se, da bo prazne sinsete potrebno čim prej zapolniti, do takrat pa bodo aplikacijam v pomoč pri iskanju splošnejšega ali bolj specifičnega sinseta oziroma drugih semantičnih relacij.

2.4. Struktura slovenskega wordneta

Wordnet je sestavljen iz sinsetov, v katerih so združene besede in besedne zveze (literalami), ki označujejo isti koncept. Vsak sinset ima svojo identifikacijsko kodo, na podlagi katere je mogoče najti ekvivalenten sinset v wordnetih za vse ostale jezike, ki uporabljajo kode PWN. Sinset vsebuje še informacije o besedni vrsti, skupini konceptov, ki jim pripada, področno oznako, povezavo na ontologijo SUMO ter semantične in leksikalne relacije, ki kažejo na druge sinsete v mreži. Zbirko smo oblikovali v formatu XML, ki ga zahteva pregledovalnik in urejevalnik VisDic in je prikazan v sliki 1 (Horak in Smrž 2000).

² <http://dcl.bas.bg/ssbc/home.html> [15.06.2008]

³ <http://europa.eu/eurovoc> [15.03.2008]

⁴ <http://www.wikipedia.org> [15.03.2008]

⁵ <http://www.wiktionary.org> [15.03.2008]

⁶ <http://species.wikimedia.org> [15.03.2008]

View	Tree	RevTree	BCS1.2	BCS3	XML	All	View	Tree	RevTree	Edit	XML
POS: n	ID: ENG20-13693394-n	Synonyms: atmosphere:4, atmospheric state:1				POS: n	ID: ENG20-13693394-n	Synonyms: atmosfera:, ozračje:			
Definition: the weather or climate at some place						Definition: the weather or climate at some place					
Usage: the atmosphere was thick with fog						Last Edit: tomas 2008/06/30					
Domain: meteorology						--> [hyponym] +[n] vreme:, vremenske razmere:					
SUMO/MILO: + Attribute						<<-- [hyponym] [n]					
--> [hyponym] +[n] weather:1, weather condition:1, atmospheric condition:1						<<-- [hyponym] [n] anticiklon:					
<<-- [hyponym] [n] air mass:1						<<-- [hyponym] [n]					
<<-- [hyponym] [n] anticyclone:1						<<-- [hyponym] [n]					
<<-- [hyponym] [n] cyclone:1						<<-- [hyponym] [n]					
<<-- [hyponym] [n] fog:2, fogginess:1, murk:1, murkiness:1											

Slika 1. Primer sinseta v VisDicu.

3. Analiza slovenskega wordneta

V tem razdelku analiziramo izdelano leksikalno zbirko. Najprej naštejemo nekaj kvantitativnih podatkov o wordnetu, nato preverimo, kakšne sinsete smo z opisanimi metodami dobili. Zanima nas njihova besedna vrsta, skupine konceptov in domene, v katere generirani sinseti spadajo, ter vir, iz katerega so bili ustvarjeni. Prav tako preverimo, kakšne relacije veljajo med njimi, pri čemer se najbolj posvetimo hipernimiji, ki je najpogostejša.

3.1. Osnovni podatki o wordnetu

S kombinacijo metod, opisanih v prejšnjem razdelku, smo dobili 16.886 sinsetov oz. 19.582 različnih literalov. Močno prevladujejo sinseti, ki vsebujejo samo en literal (11.099), sinsetov z več literali je razmeroma malo (4.146). Popovprečna dolžina sinseta je 1,16 literala, najdaljši sinset ima 16 literalov (ENG20-02498705-v) in izhaja iz prve različice wordneta, kjer so bili angleški sinseti prevedeni s pomočjo dvojezičnega slovarja, nato pa ročno pregledani in popravljeni. Slovenski wordnet vsebuje tako enobesedne (11.099) kot večbesedne literalne (8.483). Enobesedne literalne smo pridobili predvsem iz korpusa, večbesedne pa iz Wikivirov, Eurovoca in z ročnim pregledom avtomatsko generiranih sinsetov prve različice slovenskega wordneta.

3.2. Analiza sinsetov glede na besedno vrsto in skupine konceptov

V tabeli 1 prikazujemo rezultate analize sinsetov glede na besedno vrsto in skupine konceptov, v katere sodijo. Zaradi virov in metod, ki smo jih za izdelavo wordneta uporabili (Wikiviri večinoma opisujejo samostalniške iztočnice, vzporejanje korpusa na ravni besed pa prav tako najbolj deluje za samostalnike), je v izdelanem wordnetu največ ravno samostalnikov. Sledi jim nekaj glagolov in pridevnikov, prislovov pa nam zaenkrat še ni uspelo pridobiti. Za lažjo gradnjo novih wordnetov in njihovo medsebojno primerjavo so na pobudo projekta BalkaNet koncepti v wordnetu ločeni na osnovne in specifične, osnovni pa so nadalje razvrščeni v tri skupine (glej Tufis in dr. 2000).

Bes. vrsta	BCS 1	BCS 2	BCS 3	Specifični	Skupaj
sam.	950	1.611	902	11.943	15.406
prid.	0	37	90	290	417
gl.	251	506	158	146	1.061
Skupaj	1.201	2.154	1.150	12.379	16.884

Tabela 1: Sinseti glede na besedno vrsto in skupine konceptov.

Čeprav so nekatere odločitve o razvrščanju konceptov v skupine sporne, načeloma velja, da čim splošnejši kot je koncept in višje kot je v hierarhiji wordneta, tem bolj je v jeziku pomemben. Tako je v skupini najosnovnejših konceptov na primer koncept tekočina, med specifične pa spada industrijska revolucija. Osnovni koncepti iz prvih dveh skupin so v slovenskem wordnetu zelo dobro zastopani, saj so večinoma podedovani iz prejšnje različice, v kateri smo se osredotočili ravno nanje, z avtomatskim pristopom pa nam je uspelo pridobiti še nekaj konceptov iz tretje skupine in veliko število specifičnih konceptov, tako da slovenski wordnet vsebuje četrtno vseh konceptov iz PWN.

3.3. Analiza literalov glede na domene in vire, iz katerih so bili ustvarjeni

Wordnet vsebuje tudi področne oznake za posamezne koncepte (Bentivogli in dr. 2004), zato smo za boljše vsebinsko predstavo o slovenskem wordnetu pregledali, katere domene so v njem. Sinseti v PWN so razvrščeni v približno 200 domen, slovenski pa jih vsebuje 144. V Tabeli 2 je naštetih deset domen, ki so v slovenskem wordnetu najpogostejše pripisane literalom skupaj z viri, na podlagi katerih so bili ti ustvarjeni. Najpogostejša je najsplošnejša domena *faktotum*, ki so jo pripisali vsem sinsetom, za katere ni bilo mogoče določiti nobene bolj specifične domene. Sledijo ji koncepti iz domen *zoologija*, *botanika* in *biologija*. Največ konceptov smo pridobili iz Wikipedije in sorodnih virov, ki so prispevali največ literalov ravno za koncepte s področja biologije. Ročno ustvarjeni koncepti so predvsem splošni, podobno velja za koncepte, generirane iz korpusa in Eurovoca.

Domena	Vir					Skupaj
	seera	euro	ročno	wiki	več	
factotum	1.386	71	3.246	310	16	5.029
zoology	38	9	63	3.160	6	3.276
botany	40	8	73	2.368	3	2.492
biology	19	4	56	1.390	4	1.473
admin.	33	58	79	502	169	841
chemistry	59	32	66	446	49	652
geography	10	38	65	225	39	377
anatomy	26	2	139	172	11	350
religion	2	6	47	235	2	292
economy	93	46	121	17	4	281
drugo (134)	1.225	511	2.170	4.015	169	8.090
Skupaj	2.931	785	6.125	12.840	472	23.153

Tabela 2: Zastopanost domen in viri, iz katerih so bili literalni pridobljeni⁷.

⁷ Večpomenski literalni, ki se pojavljajo v več sinsetih, so šteti za vsak pomen posebej.

Kljub temu, da korpus SEE-ERA.NET ni splošen, je korpusni pristop dal toliko splošnega besedišča, ker smo leksikon razdvojnili s pomočjo wordnetov iz BalkaNeta, ki so ob zaključku projekta pokrivali predvsem osnovne koncepte. Zanimiv je podatek, da večjega prekrivanja med viri ni. To pomeni, da smo za izdelavo wordneta izbrali raznolike vire, ki so prispevali raznoliko besedišče in tako prispevali k bogatosti wordneta.

3.4. Analiza relacij med sinseti

Glede na to, da so sinseti v wordnetu med seboj povezani v mrežo, nas je zanimalo, katere relacije med njimi so najpogostejše. Tabela 3 vsebuje relacije med sinseti. Upoštevane so samo tiste relacije, ki izhajajo iz zapolnjenega sinseta in kažejo na drug zapolnjen sinset. To pomeni, da prazni sinseti, ki smo jih zaradi ohranjanja celovitosti mreže prevzeli iz PWN, niso upoštevani. V povprečju je skoraj vsak samostalniček povezan z enim sinsetom, vsak glagol z dvema, tretjina pridevnikov pa neposredno ni povezana z nobenim slovenskim sinsetom. Najpogostejša relacija je hipernimija, s tem pa tudi njena inverzna relacija hiponimija. Holonimija je razdeljena na tri relacije (pripadnik, del in kos). Relacije, kot so derivacija, antonimija in glagolska skupina, niso povsem jezikovno neodvisne, zato jih bo za slovenščino v prihodnosti potrebno preveriti in potrditi.

Relacija	Kaže neposredno na slovenski sinset			
	prid.	sam.	gl.	sl. skupaj
hypernym	0	7.340	729	8.069
holo member	0	4.466	0	4.466
eng derivative	0	1.066	1.066	2.132
holo part	0	1.051	0	1.051
drugo (12)	294	916	411	1.621
Skupaj	294	14.839	2.206	17.339

Tabela 3: Relacije v slovenskem wordnetu.

Podrobneje nas je zanimala hipernimija, ki predstavlja 46 % vseh relacij med slovenskimi sinseti. Ker je ta relacija najpogostejša ravno pri samostalnikih (91 %), smo preverili, kako dolge so posamezne hipernimske verige za samostalniške sinsete od vsakega sinseta do vrhnjega koncepta in koliko praznih sinsetov vsebujejo. Razveseljivo je, da je vseh 9 vrhnjih sinsetov v slovenščini: *abstrakcija, dejanje, dogodek, entiteta, lastnina, pojav, psihološka značilnost, skupina in stanje*. Kot prikazuje tabela 4, ima večina verig do 10 sinsetov, več kot to jih ima samo 7 % verig, pri čemer imajo najdaljše tri 16 vozlišč (npr. veriga med *telica* ↔ *entiteta*). 46 % vseh verig je neprekinjenih, 52 % jih vsebuje manjše število praznih sinsetov (večinoma po enega), samo 2 % verig je takih, ki vsebujejo po pet ali več lukenj.

Dolž. luknje	vrh	Dolž. verige			Skupaj
		<5	<10	≥10	
vrh	9	-	-	-	9
0	-	4.206	2.861	273	7.340
<5	-	3.384	4.227	617	8.228
>5	-	0	63	285	348
Skupaj	9	7.590	7.151	1.175	15.925

Tabela 4. Hipernimske verige.

4. Pokritje besedišča v korpusu jos100k

Izdelan wordnet smo evalvirali avtomatsko in ročno. Avtomatska evalvacija je bila opravljena s primerjavo generiranega wordneta in ročno izdelanega prototipnega wordneta (glej Erjavec in Fišer 2006), pri kateri smo izmerili 70 % natančnost. Evalvacija vzorca ročno pregledanih sinsetov pa je pokazala, da je približno 7 % literalov, ki jih v prototipnem wordnetu ni, kljub temu pravilnih, nadaljnjih 5 % pa jih je tesno povezanih s sinsetom, v katerem se pojavljajo. Evalvacijo podrobneje opisujemo v Fišer in Sagot (2008), v tem prispevku pa se želimo posvetiti primerjavi besedišča iz wordneta in korpusa jos100k (Erjavec in Krek, 2008), ki je podkorpus, vzorčen iz korpusa Fida+. Vsebuje 100.000 besed in je označen z ročno preverjenimi oblikoslovnimi oznakami in lemmami, za analizo pa smo se ga odločili uporabiti, ker ga v nadaljevanju raziskav nameravamo označiti tudi na pomenski ravni. Ker wordnet vsebuje predvsem samostalnike, smo preverili, do katere mere pokriva te, ki se pojavljajo v korpusu. Čeprav smo z opisanimi avtomatskimi postopki v slovenski wordnet dodali tudi večbesedne literale, smo se pri korpusni analizi omejili na enobesedne, saj je večbesedne literale zaradi variacij, besednega reda in pregibanja v korpusu težko identificirati.

Samostalniki	Št. pomenov ni v wn	Frekvenca			Skupaj
		<3	<30	≥30	
lastni	enopomenski	104	43	2	149
	večpomenski	8	1	0	9
	lastni skupaj	2.368	358	3	2.729
	ni v wn	2.632	625	10	3.267
občni	enopomenski	761	530	12	1.303
	večpomenski	266	642	90	998
	občni skupaj	3.659	1.797	112	5.568
Samostalniki skupaj		6.027	2.155	115	8.297

Tabela 5. Pokritje enobesednih samostalnikov v korpusu jos100k.

Kot prikazuje tabela 5, je v korpusu jos100k 8.297 različnih samostalniških lem; 33 % je lastnih imen, preostalo so občni samostalniki. Kot je za distribucijo besed v korpusih običajno, je 73 % samostalnikov v jos100k redkih (se pojavijo le enkrat ali dvakrat). 26 % se jih pojavi do tridesetkrat, zelo pogostih samostalnikov, ki se pojavijo več kot tridesetkrat, je malo (1 %). Izdelan wordnet vsebuje 30 % enobesednih samostalnikov iz korpusa JOS. Med njimi je le 158 lastnih imen, preostalo so občni samostalniki (2.301). Lastna imena so večinoma enopomenska, občni samostalniki pa tako eno- kot večpomenski (glej sliko 2). Jasnejšo sliko o večpomenskih literalih daje tabela 6, iz katere je razvidno, da ima 75 % večpomenskih samostalnikov po dva ali tri pomene, literali z več kot petimi pomeni so redki (6 %). Največ pomenov ima literal *položaj*, ki se pojavlja v 15 sinsetih. Pogosti samostalniki iz korpusa so v wordnetu zelo dobro zastopani. Od samostalnikov s frekvenco, višjo od 30, jih v je v wordnetu več kot 90 %, tistih s frekvenco do 30 pa dve tretjini. Redki samostalniki so najslabše zastopani, teh je v wordnetu zgolj slaba tretjina (glej sliko 3).

Samostalnik	Število pomenov v wordnetu						Skupaj
	1	2	3	4	5	>5	
lastni	149	4	2	1	2	0	158
občni	1.303	515	233	122	63	65	2.301
Skupaj	1.452	519	235	123	65	65	2.459

Tabela 6. Večpomenskost enobesednih samostalnikov v korpusu jos100k.

Slika 2. Pokritje občnih samostalnikov v korpusu jos100k glede na njihovo število pomenov v wordnetu.

Slika 3. Pokritje enobesednih samostalnikov v korpusu jos100k glede na frekvenco pojavitev.

Na koncu nas je še zanimalo, ali wordnet za tiste samostalnike iz korpusa, ki jih pokriva, vsebuje ustrezne pomene, ki bi jim jih lahko pripisali ročno ali avtomatsko. Ker so lastna imena večinoma enopomenska, smo izbrali pet večpomenskih občnih samostalnikov, ki se v korpusu pojavijo do desetkrat, in pet takšnih, ki se pojavijo več kot desetkrat in jim s pomočjo konkordanc na roke poskušali določiti pomen iz wordneta.

Tabela 7 prikazuje rezultate analize. V prvem stolpcu je seznam besed, ki smo jih analizirali, v drugem njihova frekvenca v korpusu JOS, tretji stolpec pa vsebuje število pomenov, ki jih imajo te besede v slovenskem wordnetu. Kot vidimo, imajo redkejšje besede v korpusu tudi manj pomenov v wordnetu. Največ pomenov ima beseda *pot* (9). V četrtem stolpcu je število sinsetov, v katerih se iskana beseda pojavi zaradi napake v wordnetu. Pri avtomatskem generiranju wordneta je prišlo do napak pri razdvoumljanju besed *pot* in *znamka*, ki sta poleg pravih sinsetov pristali tudi v enem oz. dveh napačnih. Te napake bi lahko povzročale težave pri avtomatskem razdvoumljanju korpusa, zato jih je potrebno čim prej odpraviti.

Peti stolpec vsebuje število pomenov, ki se v korpusu pojavijo, v wordnetu pa jih ni, kar pomeni, da v teh primerih besedam niti ročno, kaj šele avtomatsko ne bi mogli določiti pravega pomena. Glede na to, da se ti pomeni v korpusu pojavljajo, so za slovenščino relevantni in jih je potrebno čim prej dodati v wordnet. Največ manjkajočih pomenov je za besedi *glas* in *rak*, ki jima manjkata po dva pomena, v obeh primerih gre za pomena, ki sta v korpusu pogosta, zato je luknja v wordnetu še toliko resnejša.

beseda	# JOS	# wn	# napak v wn	# lukenj v wn	# dodatnih v wn	najpog. pomen
bitje	7	2	0	1	1	ok
čelo	5	1	0	1	0	ni
prst	7	4	0	0	2	ok
rak	8	1	0	2	0	ok
zmaj	6	1	0	1	0	ni
glas	31	5	0	2	2	ni
jezik	33	6	0	1	4	ok
pot	52	9	1	0	2	ok
zemlja	11	5	0	1	2	ni
znamka	14	4	2	0	0	ok

Tabela 7. Določanje pomena izbranim večpomenskim besedam v korpusu jos100k.

Predzadnji stolpec vsebuje informacije o tem, koliko pomenov iz wordneta se v korpusu za iskane besede sploh ne pojavi, zadnji pa prikazuje, za katere besede wordnet vsebuje najpogostejši pomen iz korpusa. Kot vidimo, v wordnetu manjka kar nekaj najpogostejših pomenov besed glede na podatke, pridobljene iz korpusa: kar štirim od desetih analiziranih besed pomena glede na wordnet največkrat ni bilo mogoče določiti.

5. Sklep

V prispevku smo predstavili drugo različico slovenskega semantičnega leksikona tipa wordnet, ki je bila avtomatsko izdelana na podlagi prosto dostopnih večjezičnih virov, kot so večjezični korpusi in leksikoni. SloWNet je pod licenco Creative Commons prosto dostopen v raziskovalne namene na naslovu: <http://nl.ijs.si/slownet>.

Slovenski wordnet trenutno vsebuje skoraj 20.000 različnih literalov, ki pokrivajo večino osnovnih konceptov ter kar precej specifičnih, ki so bili večinoma pridobljeni iz Wikivirov in so s področja biologije. V wordnetu so zaenkrat predvsem samostalniki, poleg enobesednih literalov je precej tudi večbesednih. Najpogostejša relacija med sinseti je hipernimija, ki predstavlja 46 % vseh relacij v wordnetu. Skoraj polovica hipernimskih verig ne vsebuje vrzeli. Primerjava wordneta s korpusom jos100k je pokazala, da wordnet pokriva tretjino besedišča iz korpusa, še posebej dobro so zastopane najpogostejše besede, ki jih je v wordnetu več kot 90 %. Nekoliko slabše se wordnet odreže pri analizi pomenov večpomenskih besed v korpusu, saj jim v 40 % primerov na podlagi wordneta ni bilo mogoče določiti pravega najpogostejšega pomena. To pomanjkljivost wordneta bi bilo potrebno čim prej odpraviti.

6. Literatura

- Bentivogli Luisa, Pianta Emanuele and Pianesi Fabio (2000): Coping with lexical gaps when building aligned multilingual wordnets. V: *Proceedings of the 2nd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2000*, str. 993-997. Atene, Grčija.
- Bentivogli, Lisa; Pamela Forner; Bernardo Magnini in Emanuele Pianta (2004): Revising the WordNet Domains Hierarchy: Semantics, Coverage, and Balancing. V: *Proceedings of the COLING Workshop on Multilingual Linguistic Resources*, 2004.
- Casado, R. M., E. Alfonseca, in P. Castells (2005): Automatic Extraction of Semantic Relationships for WordNet by Means of Pattern Learning from Wikipedia. V: *Proceedings of the 10th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2005*, Alicante, Španija, 15.-17. junij 2005.
- Declerck, Thierry, Asunción Gómez Pérez, Ovidiu Vela, Zeno Gantner in David Manzano-Macho (2006): Multilingual Lexical Semantic Resources for Ontology Translation. V: *Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2006*. Genova, Italija, 24.-26. maj 2006.
- Diab, Mona (2004): The Feasibility of Bootstrapping an Arabic WordNet leveraging Parallel Corpora and an English WordNet. V: *Proceedings of the Arabic Language Technologies and Resources, NEMLAR 2004*, Kairo, Egipt.
- Dyvik, Helge (1998): Translations as semantic mirrors. V: *Proceedings of Workshop W13: Multilinguality in the lexicon II of the 13th biennial European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 1998*, str. 24-44, Brighton, Velika Britanija.
- Erjavec, Tomaž in Simon Krek (2008): The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. V: *Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008*. Marakeš, Maroko, 28.-30. maj 2008.
- Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja (2006): Building Slovene WordNet. V: *Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2006*. Genova, Italija, 24.-26. maj 2006.
- Fellbaum, Christine (ur.) (1998): *WordNet. An Electronic Lexical Database*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fišer, Darja, in Benoît Sagot (2008): Combining multiple resources to build reliable wordnets. V: *Proceedings of the 11th Conference on Text, Speech and Dialog, TSD 2008*. Brno, Češka, 8.-12. September 2008.
- Horak, Aleš; Pavel Smrž (2000): New Features of Wordnet Editor VisDic. V: Dascalu, Dan (ur.): *Romanian Journal of Information Science and Technology Special Issue 7/1-2*.
- Ide, Nancy; Erjavec, T. in Tufis, D. (2002): Sense Discrimination with Parallel Corpora. V: *Proceedings of ACL'02 Workshop on Word Sense Disambiguation: Recent Successes and Future Directions*, str. 54-60, Philadelphia, ZDA.
- Knight, Kevin in S.K. Luk (1994): Building a Large-Scale Knowledge Base for Machine Translation. V: *Proceedings of the 12th National Conference on Artificial Intelligence, AAAI*, zvezek 1, str. 773-778. AAAI Press, Seattle, ZDA.
- Orav, Heili in Kadri Vider (2004): Concerning the Difference Between a Conception and its Application in the Case of the Estonian WordNet. V: *Proceedings of the 2nd Global WordNet Conference*, str. 285-290. Brno, Češka.
- Resnik, Philip in David Yarowsky (1997): A perspective on word sense disambiguation methods and their evaluation. V: *Proceedings of the ACL SIGLEX Workshop on Tagging Text with Lexical Semantics: Why, What, and How?*, Washington D.C., ZDA.
- Rigau, German; Rodríguez H. in Agirre E. (1998): Building Accurate Semantic Taxonomies from Monolingual MRDs. V: *Proceedings of the 17th International Conference on Computational Linguistics and 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, COLING-ACL 1998*. Montreal, Kanada.
- Steinberger, Ralf; Bruno Pouliquen, Anna Widiger, Camelia Ignat, Tomaz Erjavec, Dan Tufis in Daniel Varga (2006): The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages. V: *Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2006*, str. 2142-2147, Genova, Italija, 24.-26. maj 2006.
- Tiedemann, Jörg (2003): *Recycling Translations - Extraction of Lexical Data from Parallel Corpora and their Application in Natural Language Processing*. Doktorska disertacija, Studia Linguistica Upsaliensia 1.
- Tufis in dr. (2008): Language models from SEE-ERA.NET corpus. V: *Proceedings of the Sixth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, FASSBL 2008*. Dubrovnik, Hrvaška 25.-28. september 2008.
- Tufis, Dan; Dan Cristea in Sofia Stamou (2000): BalkaNet: Aims, Methods, Results and Perspectives. A General Overview. V: Dascalu, Dan (ur.): *Romanian Journal of Information Science and Technology Special Issue. 7/1-2*, 9-43.
- van der Plas, Lonneke in Jörg Tiedemann (2006): Finding Synonyms Using Automatic Word Alignment and Measures of Distributional Similarity. V: *Proceedings of ACL/COLING 2006*, Sydney, Avstralija.
- Vossen, Piek (ur.) (1998). *EuroWordNet : A multilingual database with lexical semantic networks*. Kluwer Academic Press, Dordrecht.
- Wong, Shun Ha Sylvia (2004): Fighting arbitrariness in WordNet-like lexical databases - A natural language motivated remedy. V: *Proceedings of the Second Global WordNet Conference 2004*, str. 234-241. Brno, Češka.
- Yao, Qing; QingXian Wang; Yan Liu; Qiang Wang in JunYong Luo (2007): A New Methodology for Building Ontology Based on Reusing the Heterogeneous Ontologies. V: *Proceedings of the Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2007*, zvezek 1, str. 717-721. Haikou, Kitajska, 24. - 27. avgust 2007.